

Modern Theories of Democracy: A Comparative Analysis

Dmytro Moshenets 1*

¹ Nova Liniya 1 LLC, Kyiv (Ukraine). Marketing Manager.

* **Corresponding author**, e-mail: e-support@nl.ua

ARTICLE INFO

Received:

18 May 2024

Revised:

20 May 2024

Accepted:

22 May 2024

Published online:

25 May 2024

ABSTRACT

The article examined modern theories of democracy in order to determine the most effective models in various contexts and their adaptation to solve specific social and political problems. An analysis of the theory of deliberative democracy was formed, which emphasizes the importance of public discussion and rational argumentation (Jürgen Habermas, Joshua Cohen). The theory of cosmopolitan democracy, which extends democratic principles to the global level, is also considered (David Held, Daniel Archibugi). A comparative analysis of the theory of agonistic democracy was developed, which emphasizes the importance of conflict in political processes (Chantal Mouffe, Ernesto Laclau). The practical applicability of these theories and their impact on real political practice are assessed.

Copyright © 2024

by author

Key words:

society, democracy, theories of democracy, political processes.

DOI: [10.5281/
zenodo.13315628](https://doi.org/10.5281/zenodo.13315628)

Citation in APA style

Moshenets, D. (2024). Modern theories of democracy: A comparative analysis. *2024 2nd International Conference Humanitarian Discourse on Urgent Problems of Society Development in the 21st Century: History, Modernity and Future* (No. 22psc3), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13315628>

Сучасні теорії демократії: порівняльний аналіз

Дмитро Миколайович Мошенець 1*

¹ ТОВ «Нова Лінія 1», Київ (Україна). Менеджер-управитель з маркетингу.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: e-support@nl.ua

СТАТТЯ

отримана:

18 травня 2024 р.

переглянута:

20 травня 2024 р.

прийнята:

22 травня 2024 р.

опублікована

онлайн:

25 травня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.13315628)

[zenodo.13315628](https://doi.org/10.5281/zenodo.13315628)

Цитування:

АНОТАЦІЯ

У статті було досліджено сучасні теорії демократії з метою визначення найбільш ефективних моделей у різних контекстах та їхньої адаптації для вирішення конкретних соціальних і політичних проблем. Було сформовано аналіз теорії деліберативної демократії, яка акцентує на важливості публічного обговорення та раціональної аргументації (Юрген Габермас, Джошуа Коен). Також розглянуто теорію космополітичної демократії, яка розширює демократичні принципи на глобальний рівень (Девід Хелд, Даніель Арчібуджі). Було розроблено порівняльний аналіз теорії агоністичної демократії, що підкреслює важливість конфлікту у політичних процесах (Шанталь Муфф, Ернесто Лаклау). Оцінено практичну застосовність цих теорій та їхній вплив на реальну політичну практику.

Ключові слова:

суспільство, демократія, теорії демократії, політичні процеси.

Мошенець Д. М. Сучасні теорії демократії: порівняльний аналіз. *Humanitarian Discourse on Urgent Problems of Society Development in the 21st Century: History, Modernity and Future* : 2nd International Conference, May 23–24, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 22psc3. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13315628>

Introduction / Вступ

У сучасному світі, де політичні системи переживають значні зміни та виклики, питання демократії набуває особливої актуальності. Демократичні принципи стають основою суспільного життя у багатьох країнах, забезпечуючи права і свободи громадян, а також механізми для їх участі у прийнятті рішень, проте, різноманітність підходів до розуміння і реалізації демократії потребує глибокого аналізу та осмислення. Сучасні теорії демократії пропонують різні моделі та концепції, які можуть по-різному впливати на політичні процеси і суспільний розвиток (Linz, & Stepan, 1996). Розуміння цих теорій є важливим не тільки для науковців та політиків, але і для широкого загалу, оскільки це дозволяє краще усвідомити механізми функціонування демократії та її роль у забезпеченні стабільності і процвітання суспільства.

Мета дослідження полягає у проведенні порівняльного аналізу сучасних теорій демократії для виявлення їх основних характеристик, спільних рис та відмінностей, а також оцінки їх практичної застосовності у різних політичних контекстах.

Results / Результати

Вивчення сучасних теорій демократії допомагає зрозуміти, які моделі є найбільш ефективними у різних контекстах, та як їх можна адаптувати для вирішення конкретних соціальних і політичних проблем.

1. Теорія деліберативної демократії акцентує увагу на важливості публічного обговорення та раціональної аргументації у процесі прийняття політичних рішень. Вона передбачає, що громадяни мають активно брати участь у відкритих дискусіях, де висловлюються різні точки зору та аргументи, що дозволяє досягти більш обґрунтованих і справедливих рішень. Юрген Габермас, один з ключових представників цієї теорії, стверджує, що демократія має базуватися на комунікативній дії, де публічні дискусії є центральним механізмом легітимації політичних рішень. Джошуа Коен також підтримує ідею, що деліберация (обговорення) сприяє досягненню консенсусу та підвищує якість демократії через взаємне визнання та раціональну аргументацію (Tsimmerman, 2005).

Переваги теорії деліберативної демократії полягають у тому, що вона сприяє підвищенню прозорості та легітимності політичних рішень, залучаючи громадян до активної участі у політичному житті. Проте, основним недоліком є те, що процес деліберации може бути тривалим і вимагати значних ресурсів, а також те, що не всі громадяни мають рівні можливості для участі в таких дискусіях через різні соціальні, економічні та культурні бар'єри.

2. Теорія космополітичної демократії пропонує розширення демократичних принципів на глобальний рівень. Вона базується на ідеї, що в умовах глобалізації багато політичних, економічних та екологічних проблем виходять за межі національних держав, тому їх вирішення потребує нових форм глобального управління та демократичного контролю. Девід Хелд і Даніель Арчібуджі є провідними теоретиками космополітичної демократії. Хелд розробляє концепцію глобального громадянства та транснаціональних інститутів, які забезпечують демократичний контроль на глобальному рівні. Арчібуджі підтримує ідею створення космополітичних інститутів, які б дозволили вирішувати глобальні проблеми через демократичні механізми (Andriichuk, 2019).

Основною перевагою космополітичної демократії є її здатність адресувати глобальні проблеми, такі як зміна клімату, нерівність та порушення прав людини, які не можуть бути ефективно вирішені на рівні окремих держав. Однак, значним недоліком є складність реалізації таких інститутів на практиці, враховуючи різноманітність політичних систем, культурних традицій та рівнів розвитку країн.

3. Теорія агоністичної демократії підкреслює важливість конфлікту та боротьби у політичних процесах. Вона визнає, що у демократичному суспільстві завжди існують суперечності та конфлікти інтересів, які не можуть бути повністю вирішені. Натомість, агоністична демократія пропонує створення простору для вираження та регулювання цих конфліктів через політичні інститути. Шанталь Муфф і Ернесто Лаклау є провідними теоретиками агоністичної демократії. Муфф підкреслює, що демократія має визнавати і приймати конфлікти як невід'ємну частину політичного життя, створюючи умови для їхньої

легітимної вираження. Лаклау підтримує ідею, що політичні ідентичності формуються через боротьбу та суперництво, і цей процес має бути інтегрований у демократичні інститути (Fishkin, & Luskin, 2005). Перевагою агоністичної демократії є те, що вона враховує реалії політичного життя, де конфлікти є невід'ємною частиною, і пропонує механізми для їх регулювання. Це сприяє більш динамічному та реалістичному розумінню демократії. Недоліком є те, що акцент на конфлікті може призводити до підвищеної поляризації та нестабільності, якщо не вдається знайти ефективні способи для його конструктивного вираження.

Деліберативна демократія підкреслює важливість участі громадян у раціональних дискусіях, де політичні рішення приймаються через публічне обговорення і досягнення консенсусу. Інститути забезпечують необхідні умови для таких дискусій, сприяючи відкритості та інклюзивності. Космополітична демократія розширює демократичні принципи на глобальний рівень, передбачаючи участь громадян у глобальних процесах через міжнародні інститути, що дає можливість враховувати глобальні виклики та проблеми, які не можуть бути вирішені на національному рівні.

Агоністична демократія визнає важливість конфліктів у політичних процесах, де громадяни беруть участь у політичній боротьбі через висловлення своїх інтересів і суперечок. Інститути повинні забезпечувати умови для вираження та регулювання таких конфліктів.

Спільною рисою всіх трьох теорій є визнання важливості громадянської участі у політичних процесах. Проте, вони відрізняються підходами до ролі інститутів та механізмів прийняття рішень. Деліберативна демократія акцентує увагу на раціональних дискусіях, космополітична демократія - на глобальному управлінні, а агоністична демократія - на політичній боротьбі. Деліберативна демократія може бути успішно застосована у країнах з високим рівнем громадянської освіти і культури, де громадяни готові до участі в обговореннях і здатні досягати консенсусу (Landmore, 2017). В той же час, вона може бути менш ефективною у суспільствах з низьким рівнем політичної культури.

Космополітична демократія є важливою для вирішення глобальних проблем, але її реалізація стикається з труднощами через різноманітність політичних систем і культурних традицій і формування ефективних глобальних інститутів вимагає міжнародної співпраці та компромісів. Агоністична демократія підходить для політичних систем, де конфлікти є невід'ємною частиною політичного життя. Ця теорія дозволяє легітимно виражати і регулювати політичні суперечки, проте може призводити до підвищеної поляризації і нестабільності (Nærland, 2020).

Сучасні теорії демократії мають значний вплив на політичну практику. Деліберативні практики застосовуються у багатьох країнах через громадські слухання, дискусійні клуби та громадянські ради. Космополітичні ідеї знаходять відображення у діяльності ООН, ЄС та інших міжнародних організацій, спрямованих на вирішення глобальних проблем. Агоністична демократія впливає на політичну культуру, визнаючи важливість конфліктів і боротьби як невід'ємної частини політичного життя.

Conclusions / Висновки

Сучасні теорії демократії надають різні підходи до розуміння та реалізації демократичних принципів. Деліберативна демократія акцентує увагу на важливості раціональної дискусії, космополітична демократія розширює демократичні механізми на глобальний рівень, а агоністична демократія визнає конфлікт як центральний елемент політичного життя. Узагальнюючи, порівняльний аналіз сучасних теорій демократії дозволяє краще зрозуміти їхні переваги та недоліки, а також оцінити їхню практичну застосовність у різних політичних контекстах, що забезпечує розвиток демократичних процесів та підвищенню якості політичного життя у сучасному світі.

References

Andriichuk, T. S. (2019). Partysypatorna ta deliberatyvna demokratiya v suchasnomu politychnomu dyskursi [Participatory and deliberative democracy in modern political discourse]. *Politychne zhyttia – Political Life*, (1), 45–51. <https://doi.org/10.31558/2519-2949.2019.1.6> (in Ukrainian)

- Tsimmerman, Dzh. (2005). *Demokratiya: antolohiya* [Democracy: An anthology]. Smoloskyp (in Ukrainian)
- Fishkinm, J., & Luskinm, R. (2005). Experimenting with a democratic ideal: Deliberative polling and public opinion. *Acta Politica*, 40(3), 284–298. <https://doi.org/10.1057/palgrave.ap.5500121>
- Landemore, H. (2017). Deliberative democracy as open, not (just) representative democracy. *Daedalus*, 146(3), 51–63. http://dx.doi.org/10.1162/DAED_a_00446
- Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). *Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America and Post-Communist Europe*. The Johns Hopkins University Press. https://books.google.com.ua/books/about/Problems_of_Democratic_Transition_and_Co.html?id=TqRn1AypsgC&redir_esc=y
- Nærland, T. U. (2020). The political significance of data visualization: Four key perspectives. In M. Engebretsen & H. Kennedy (Eds.). *Data visualization in society* (pp. 63–74). Amsterdam University Press. <https://doi.org/10.1515/9789048543137-008>